

STEVIYA O`SIMLIGINING DORIVOR VA AMALIY AHAMIYATI.

¹Tojiyeva Nilufarxon, ²Eshmamatova Feruza

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti “Aniq va Tabiiy fanlar” fakulteti Biologiya yo`nalish
3-bosqich 11-B guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212654>

Annotasiya. Tabiatni rang –barang o`simliklar olamisiz tasavvur etib bo`lmaydi. Bunda dorivor o`simliklarning o`rni beqiyosdir. Shular orasida amaliy ahamiyati bilan ajarlib turuvchi dorivor o`simlik steviyadir. Ushbu maqolada Steviya (*Stevia rebaudiana*) — tabiiy shakar o`rnini bosuvchi o`simlik bo`lib, bu o`simlikning yaproqlari juda shirin bo`lib steviyozid va boshqa shirin moddalarni o`z ichiga olishi bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: “shirin barglar”, “shakar o`simligi”, “antioksidant”, “tabiiy shakar”, “Bertoni”.

Аннотация. Природу невозможно представить без мира красочных растений. Лекарственные растения играют в этом несравненную роль. Среди них стевия – лекарственное растение, выделяющееся своим практическим значением. Сахар является растением-заменителем, листья этого растения считаются очень сладкими и содержат стевиозид и другие сладкие вещества.

Ключевые слова: «сладкие листья», «сахарное растение», «антиоксидант», «натуральный сахар», «Бертони».

Abstract. Nature cannot be imagined without the world of colourful plants. Medicinal plants play an incomparable role in this. Stevia is a medicinal plant that stands out for its practical importance. In this article, Stevia is a plant that replaces natural sugar. It should be plant are very sweet and contain steveoid and other sweet substances.

Keywords: “sweet leaves”, “sugar plant”, “antioxidant”, “natural sugar”, “Bertoni”.

Steviya –asosan Janubiy Amerikada ayniqsa, Paragvay va Braziliyada o`sadigan ko`p yillik butasimon o`simlik bo`lib, uning barglari “shirin barglar” yoki “shakar o`simligi” deb bilan mashhur. Ushbu o`simlikning ilmiy nomi *Stevia rebaudiana*. Steviya shakar o`rnini bosuvchi sifatida keng qo`llaniladi va tabiiy shirinlik manbai hisoblanadi.

Oila: Asteraceae (asterlar oilasi)

Turi: *Stevia rebaudiana*

Manbai: Janubiy Amerika, asosan Paragvay va Braziliya

Steviya o`simligi 60-120 sm balandlikka yetishi mumkin. Poyasi tik o`svuchi, tuklangan silindrsimon, barglari ham mayin tuk bilan qoplangan. Barglari uzun, o`tkir qirralari bor va yashil rangda. Gullari kichkina, 5-6 tada savatchaga yig`ilgan, gultojibarlarining uski qismi oq rangda bo`ladi. Barglari ellips tuxumsimon shirin ta`mga ega bo`lib, bu o`simlikning asosiy qiymatini tashkil etadi (1-rasm). Steviyaning barglari tabiiy shirin moddalar- steviozidlar va rebaudiozidlarni o`z ichiga oladi. Ular oddiy shakar (saxaroza) dan 200-300 barobar shirinroq bo`lishi mumkin, lekin kaloriyasi deyarli yo`q. Shu sababli, steviya shakar o`rniga kaloriyasiz yoki kam kaloriyasiz yoki kam kaloriyali mahsulot sifatida keng qo`llaniladi. Steviya o`simligi ko`p yillik hayotiy shaklga ega bo`lib, uni birinchi marta M.S. Bertoni bu turni *Euatorium rebaudiana Bertoni* nomi bilan keyinchalik doctor Gemstel Steviya turkumiga kiruvchialohida tur sifatida aniqlagan.

1-rasm: Steviyaning barglari

Foydali tomonlari

1. Qandli diabet: Steviya qandli diabet kasalligiga chalinganlar uchun yaxshi variantdir, chunki u qon shakar darajasiga ta'sir qilmaydi va insulin darajasini oshirmaydi. Qondagi shakar miqdorini nazorat qiladi va bunda qandli diabet kasalligi bilan og'riqan bemorlar uchun xavfsiz hisoblanadi. Qon bosimni ham normallashtirishda yordam beradi ya'ni uning tarkibidagi ba'zi elementlar qon tomirlarini kengayishiga va qon bosimni pasayishiga yordam beradi.

2. Kam kaloriyali: Steviya deyarli kaloriyasiz, shuning uchun u vazn yo'qotishni istagan odamlar uchun samara beradi.

3. Tish sog'ligi: Oddiy shakar farqli o'laroq, steviya tishlar va milklar uchun zararsiz bo'lib, karies va tish kasalliklarini keltirib chiqarmaydi. Og'iz bo'shlig'ida bakteriyalar o'sishini kamaytirishi mumkin. Shu sababli u tish pastalari va og'iz chayqov suyuqliklarida ham foydalaniladi.

4. Antioksidant xususiyatlari: Steviya antioksidant va boshqa foydali moddalarni o'z ichiga oladi, bu esa umumiy salomatlik uchun yaxshi hisoblanadi.

5. Yallig'lanishga qarshi ta'sir: Steviya tarkibidagi ba'zi moddalar yallig'lanishini kamaytirishga yordam berishi mumkin, bu esa organizmni turli kasalliklar bilan kurashishni osonlashtiradi.

Steviyaning qo'llanishi: Steviya ko'pincha ichimliklar, qandolat mahsulotlari, yogurtlar, murobbolar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shiladi. Undan tashqari steviya ishlatiladigan parhez ichimliklar va shirinliklar ishlab chiqariladi. Steviya dorivor mahsulotlarda, ayniqsa, qondagi shakar miqdorini nazorat qilishda ishlatiladi.

Salbiy tomonlari: Steviyaning o'ziga xos achchiq va metallga o'xshash ta'mi ba'zi odamlar uchun yoqimsiz bo'lishi mumkin. Garchi kam uchrasada, ba'zi odamlar steviya o'simligiga allergik bo'lishi mumkin. Bundan tashqari odamlar steviya iste'mol qilganda oshqozon noqulayligini sezishi mumkin.

Steviyani yetishtirish. Steviya issiq va nam iqlimli afzal ko'radi. O'simlik yaxshi o'sishi uchun unumdor tuproq va quyosh nuriga ehtiyoj sezadi. Sovuq iqlimda esa steviya yopiq joylarda yoki issiqxonalarda yetishtirilishi kerak.

Steviya o'simligini iqlimlashtirish, ya'ni boshqa hududlarga moslashtirish jarayoni.

Iqlim. Steviya issiq va nam iqlimni yoqtiradi. O'simlik eng yaxshi o'sish uchun 20 C dan 30C gacha bo'lgan haroratni talab qiladi. Sovuq va sovuqqa chidamsiz bo'lgani uchun uni sovuq iqlimli hududlarda issiqxonalarda yoki qishloq xo'jaligi plyonkalari ostida o'stirishi mumkin. **Yorug'lik:** Steviya o'simligi ko'p yorug'lik talab qiladi. To'liq quyosh nurini oladigan joylarda

yaxshi o`sadi.Kuniga kamida 6-8 soat quyosh nuri kerak bo`ladi.Jumladan,tuproq o`zbekistonning ko`plab hududlarida unumdor tuproqlar mavjud,ammo tuproqning drenajlanishiga e`tibor qaratish lozim.Steviya yaxshi qurigan organic moddalar bilan boyitilgan tuproqlarda yaxshi rivojlanadi.Agar tuproqning pH darajasi past bo`lsa,uni dolomit yoki ohak bilan korreksiyalash mumkin. Sovuqdan himoya qilish:Steviya sovuqqa chidamsiz bo`lgani uchun, qish oylarida o`simlikni issiqxonalarda yoki uy ichida parvarish qilish tavsiya etiladi.Agar ochiq maydonda o`stirilsa,qish uchun o`simliklarni plyonka yoki boshqa issiqlikni saqlovchi materillar bilan yopish lozim.Steviya o`simligini ko`chatlar orqali yetishtirish: O`zbekiston sharoitida Steviyani urug`lar o`rniga ko`chatlar orqali yetishtirish samaraliroq bo`ladi.Chunki ko`chatlardan o`stirish usuli ko`proq muvaffaqiyatli va tezroq natija beradi.Bundan tashqari uni urug`ini qish kunlarida issiqxonalarda o`stirishdan ko`ra ,yozda bevosita dalaning o`zida qalamchalaridan ko`paytirish mumkin.Qalamcha ko`chatlari aprelning 2-yarmida,tuproq harorati 14-15 C bo`lganda 60x25-40,70x25-30 va 90x15-20sm sxemada namlangan pushtaga ekiladi.Bahor va kuzda har 10-12 kunda,yozda 6-8 kunda sug`orilib turiladi.Qator oralari 4-5 marta kultivatsiya qilinadi.Steviyaning hosili ko`k bargpoya bo`lib,vegetatsiya davrida 2 marta-iyun va oktabr oylarida shonalagan davrida o`rib olinadi.Quruq barg bo`yicha hosildorligi 6-25s/ga.O`zbekistonda Steviya o`simligini muvaffaqiyatli iqlimlashtirish mumkin,agar u to`g`ri parvarish qilinsa va sovuq mavsumda zarur chora-tadbirlar amalga oshirilsa.Bu o`simlikni mamlakatning ko`p joylarida tijorat maqsadida yetishtirish uchun yaxshi imkoniyatlar mavjud.Xulosa o`rnida shuni aytish kerakki,steviyani 1989-yilda urug`ini va ko`chatini O`zbekistonga Paragvaydan olib kelingan va iqlimlashtirilmoqda.Hozirgi kundagi “yosharib ketayotgan”qandli diabet kasalligi bilan kasallangan bemorlarga iste`mol qilish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shodiyev D.A,NAjmiddinova G.K.Пищевы добавки и их значение //Universum:технические науки-2021.С.30-32
2. ShodiyevD.,Hojiali Q.Medicinal properties of amaranth oil in the food industry//Interdisciplinary Conference of young Scholars in social Sciences.2021/ С.205-208
3. Sulaymonov I.J,Ergashov D.T.Dorivor o`simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg`ulotlar.Namangan-2020 yil.71 -72-bet